

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Жўраев Шухрат

Тошкент давлат юридик университети
Халқаро хусусий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6093600>

Ҳозирги кунда кўпгина ривожланган хорижий давлатларда сунъий интеллект соҳасини такомиллаштиришга алоҳида урғу берилляпти. Бунинг асосий сабаби маълумотлар ҳажмининг кундан-кунга ошиб бораётганлиги, маълумотларни электрон тарзда қабул қилиш имкониятининг қулайлиги ҳамда уларни таҳлил қилишга инсон идроки ожизлик қилаётганлигидир. Бундай ҳолатларда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш улкан самара бериши мумкин.

Мутахассислар ҳисоб-китобларига кўра, 2030 йилга келиб жаҳон ялпи маҳсулоти сунъий интеллект қўлланилиши натижасида 14 % кўтарилади ва бу ўсиш глобал иқтисодиётга қўшимча 15,7 триллион АҚШ доллари киритиши тахмин этилмоқда.¹

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 январдаги “Ўзбекистон Республикасида “ақлли шаҳар” технологияларини жорий этиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 48-сон қарорида Ўзбекистонда “Ақлли шаҳар” технологияларини жорий этиш Концепциясида сунъий интеллектдан фойдаланиш белгиланган бўлсада фойдаланиш механизмлари, техник ечимларнинг ишлаб чиқирилиши ва қўлланилиши, такомиллаштирилиши, жараёнларни бошқариш ва ўзгартириш киритиш каби масалалар тартибга солиш механизмлари аниқ ўрнатилмаган.

Ушбу соҳани тартибга олувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда бир бирини такрорловчи ҳолатлар мавжудлиги аниқланди. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 майдаги “Рақамли иқтисодиёт ва “электрон ҳукумат” тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4321-сон қарори ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сон қарори ягона ҳужжат сифатида қабул қилиниши мумкин эди.

Давлат хизматлари кўрсатишда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинмаган. Умумий тартибга солиш қоидалари ва нормалари сунъий интеллектдан давлат хизматларини кўрсатишда фойдаланиш жараёнини тўлиқ тартибга сола олмайди, чунки сунъий интеллектдан амалда фойдаланиш мураккаб ва кенг қамровли, махсус билим ва кўникмалар талаб қилувчи жараён бўлиб давлат хизматларини кўрсатиш соҳасида жисмоний ва юридик

¹ Asaro P. The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents // AAAI Symposium on Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents, Stanford University, Stanford, CA. March 21–23, 2016, p. 191.

шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, шунингдек мажбуриятларига тааллуқли функцияларни бажаради ва ушбу масалаларни алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солиш заруратини юзага келтиради.

Соҳани тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат нормаларида техник-технологик ечимлар ва уларнинг қўлланилиши сунъий интеллект томонидан тавсия қилинаётган ёки бевосита қабул қилинаётган қарорлар ва тавсияларнинг сифати самарадорлиги ва **ҳуқуқий мақоми** масалалари атрофлича ёритилмаган ва тартибга солиш механизмлари белгилаб берилмаганлиги кузатилади. Мисол учун, сунъий интеллект кенг қўлланилаётган хорижий давлатларда ҳаттоки сунъий интеллект асосида ишловчи роботларга ҳам махсус ҳуқуқий мақом- жисмоний шахс мақоми берилади.²

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 17.02.2021 да қабул қилинган ПҚ-4996 сонли Қарорида келтирилган чора тадбирларда махсус ҳуқуқий режим ишлаб чиқиш белгиланган бўлсада сунъий интеллектдан фойдаланилаётган давлат хизматлари турларида вужудга келаётган ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш, сунъий интеллект орқали ишлайдиган махсус қурилма, компьютер дастурлари ва шу каби техник воситаларнинг ва улардаги элементларнинг ҳуқуқий мақоми аниқ тартибга солиниши лозим.

Кадрлар малакаси ва уларни қайта тайёрлаш масалаларида айнан давлат хизматларининг сунъий интеллектдан фойдаланувчи турлари билан бевосита боғлиқ кадрларни танлаб олиш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш масалалари тўлиқ тартибга солиниш механизмлари аниқ чора тадбирлар билан белгилаб берилмаган. Шунингдек, давлат хизматларининг сунъий интеллектдан фойдаланувчи турлари билан бевосита боғлиқ кадрларни ривожланган, сунъий интеллектдан кенг миқёсда фойдаланаётган давлатларга малака оширишга юборишнинг шаффоф, тезкор ва самарали тизимини жорий этишга катта эҳтиёж мавжуд.³

Давлат хизматларини кўрсатишда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг айрим ўзига хос жиҳатлари, жумладан сунъий интеллект ёрдамида кўрсатилган давлат хизматлари миқдори сифати ва бошқа хусусиятларини баҳолаш бўйича махсус сунъий интеллект дастурий таъминоти Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4996 сонли Қарорида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясида белгиланган чора тадбирларда сунъий интеллект қўлланилиши ва бу соҳада янги дастурлар яратилиши учун ягона платформа яратилиши ва бундай лойиҳаларнинг давлат томонидан рағбатлантирилиши бўйича янада аниқроқ чора тадбирлар ва кўзланган мақсадларга эришишнинг янада самаралироқ услублари белгилаб берилиши Стратегиянинг манзилли ижро этилишини таъминлашга хизмат қилади.

Сунъий интеллект айрим ҳисоб китоблар ва олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра ривожланган давлатларда ҳар йили 80 000 га яқин янги ишчи ўрни

² Asaro P. The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents // AAAI Symposium on Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents, Stanford University, Stanford, CA. March 21–23, 2016, p. 191.

³ Brożek B., Jakubiec M. On the Legal Responsibility of Autonomous Machines // Artificial Intelligence Law. 2017, No. 25(3), pp. 293–304.

яратиш имконини беради ва бу давлат хизматлари кўрсатиш соҳасига ҳам таалуқлидир. Бунда сунъий интеллект соҳаси мутахассислари ва экспертлари ва бошқа соҳага доир кадрлардан муайян малака ва кўникмалар талаб этилиши эса ҳукумат олдига шундай кадрлар захирасини тезкор тарзда яратиш ва доимий ўсишга эришиш каби вазифаларни кўяди. Таҳлил қилинган ҳужжатларда, ушбу масалада хусусий сектор фаол вакилларига чет эл мутахассисларини жалб этишда махсус имтиёзлар бериш, мисол учун чет эллик экспертларга имтиёзли равишда Республика ҳудудида рухсатномасиз ишлаш каби енгилликлар яратиш тартиби аниқ белгиланмаган.⁴

Бу соҳада илғор **хорижий давлатлар тажрибаси** ўрганилганда уларда сунъий интеллектни қўллашнинг турли хил усуллари кенг фойдаланилади.

Масалан, **Австралия**даги Инсон хизматлари Департаментида чатботлар ва виртуал ассистентлар оила иш қидириувчилар талабалар тўловлари ва бошқа шу каби маълумот бериш масалаларда онлайн саволларга жавоб беради.

Канадада шаҳар муниципалитети чатботи шаҳар инфраструктураси масалалари бўйича шаҳар аҳолиси саволларига жавоб беради ва информацион давлат хизматини кўрсатади.

АҚШнинг Нью Йорк шаҳридаги Ижтимоий хизматлар Департаментида фойдаланилаётган махсус дастур ҳужжатларни тўлиқ рақамли кўринишга ўтказишга хизмат қилди.

Буюк Британияда Давлат Саноат Стратегияси қабул қилинган бўлиб, сунъий интеллектдан фойдаланиш Стратегиянинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган ҳамда давлат хизматларини кўрсатишда сунъий интеллектни қўллаш борасида хусусий сектор томонидан яратилган дастурлар ва ишланмалар давлат томонидан махсус молиялаштирилиши тартиби белгиланган. Бунда, ҳукумат технологик Фондига 20 млн фунт стерлинг миқдорида маблағ ажратилган бўлиб давлат хизматлари ва ижтимоий секторни ривожлантиришга хизмат қилувчи бизнес лойиҳалар ҳамда инновациялар айнан шу Фонд томонидан молиялаштирилади.

Саудия Арабистонида сунъий интеллект асосида ишловчи андройд робот мавжуд бўлиб унга махсус ҳуқуқий мақом- жисмоний шахс сифатида Қироллик фуқароси мақоми берилган ва жисмоний шахс сифатида София исмидан фойдаланади.⁵

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Asaro P. The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents // AAAI Symposium on Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents, Stanford University, Stanford, CA. March 21–23, 2016, p. 191.
2. Brożek B., Jakubiec M. On the Legal Responsibility of Autonomous Machines // Artificial Intelligence Law. 2017, No. 25(3), pp. 293–304.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 17.02.2021 да қабул қилинган ПҚ-4996 сонли Қарори.

⁴ Asaro P. The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents // AAAI Symposium on Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents, Stanford University, Stanford, CA. March 21–23, 2016, p. 191.

⁵ Brożek B., Jakubiec M. On the Legal Responsibility of Autonomous Machines // Artificial Intelligence Law. 2017, No. 25(3), pp. 293–304.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон - 2030” Стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 05.10.2020 да қабул қилинган ПФ-6079 сонли Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармони;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 декабрдаги ПФ-5598-сон “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувига рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори;
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 майдаги ПҚ-4708-сон “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори;
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 августдаги ПҚ-4433-сон “Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори;
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон “Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори;
11. Younas, A. ., & ogli, T. M. A. P. . (2021). Multinational Enterprises in Global Market Economy. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 137–143. Retrieved from <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp/article/view/820>
12. Fatima, K., & Turdialiyev, M. A. (2021). UNDERSTANDING THE SOCIAL CHANGE AND DEVELOPMENT IN THE “THIRD WORLD”: A BOOK OVERVIEW. *World Bulletin of Management and Law*, 5, 110-111.
13. Turdialiev , M. A. (2021). REGULATION OF MNES BY DOMESTIC AND INTERNATIONAL POLICIES. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17095>
14. Юнас, А., Каландаров, А., & Турдиалиев, М. А. (2021). Legal progress of e-commerce legislation in Central Asia during the COVID-19 period. *Общество и инновации*, 2(6), 170-176.
15. Имамалиева, Д. (2021). ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ВТО. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17102>
16. Sardor Bozarov, & Ammar Younas. (2022). EVOLUTIONARY MODEL OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *World Bulletin of Management and Law*, 6, 42-52. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/476>
17. Bozarov, S. S. (2018). Prospects for the innovative development of free economic zones in the Republic of Uzbekistan. *Review of law sciences*, 2(1), 23.

18. Gulyamov, S. S., Rustambekov, I., & Bozarov, S. S. (2020). Legal bases for business activities in free (special) economic zones of the Republic of Uzbekistan. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(10), 1884-1895.
19. Alijonov, A. (2021). DECISIONS (COMPENDIUMS) OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AS A SOURCE OF INTERNATIONAL INVESTMENT LAW. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17092>
- Qobiljon o'g'li, A. A. (2021). The Concept, Types and Licensing Procedures of Activities that Must Be Licensed in International Investment Law. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(6), 188-193. Retrieved from <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp/article/view/722>